

O‘RINLARNI ALMASHTIRISH USULLARI

Aynakulov Toxir Turg'un o'gli

Abdurashidova Lobar Ulug'bek qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

aynaqulovtohir@gmail.com

lobarabdurashidova83@gmail.com

Kalit so‘zlar: Tasodifiy sonlar generatori, oqimli shifrlar, XOR,SVS, RC4 shifri,A5/1 shifri, psevdotasodifiy sonlar generator, Gidrid, kombinatsion generatorlar, filtrlovchi generatorlar, vaqt nazorati generatorlari.

Abstract: This article discusses the practical importance, aspects, and crypto-resistance of the stream encryption algorithm. Stream encryption algorithms belonging to the family of symmetric encryption algorithms and the basics of their creation, as well as the types of pseudo-random number generators and the basics of their development were analyzed. Also, the structure and general essence of stream encryption algorithms were studied.

Keywords: Random number generator, stream ciphers, XOR, SVS, RC4 cipher, A5/1 cipher, pseudo-random number generator, Hydride, combinational generators, filter generators, time control generators.

KIRISH

Ushbu usul eng oddiy va eng qadimiy usuldir. O‘rinlarni almashtirish usullariga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: shifrllovchi jadval;

-sehrli kvadrat. Shifrllovchi jadval usulida kalit sifatida quyidagilar qo‘llaniladi: jadval o‘lchovlari; so‘z yokiso‘zlar ketma-ketligi; jadval tarkibi xususiyatlari.

Misol.

quyidagi matn berilgan bo‘lsin:

KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI

Ushbu axborot ustun bo‘yicha ketma-ket jadvalga kiritiladi:

K	L	A	L	I	Y	T
A	A	Y	A	L	D	U
D	R	YO	SH	L	A	R
R	T	R	M	I	S	I

Natijada, 4x7 o‘lchovli jadval tashkil qilinadi. Endi shifrlangan matn qatorlar bo‘yicha aniqlanadi, ya’ni o‘zimiz uchun 4 tadan belgilarni ajratib yozamiz.

KLAL IYTA AYAL DUDR YOSHLA RRTR MISI

Bu yerda kalit sifatida jadval o‘lchovlari xizmat qiladi.

Ushbu usulni murakkablashtirish maqsadida tayanch so‘zini kiritsa bo‘ladi. Yuqoridagi misol uchun quyidagi

MAGISTR

so‘zini olamiz va oldingi jadvalga joylashtirasiz:

M	A	G	I	S	T	R
4	1	2	3	6	7	5
K	L	A	L	I	Y	T
A	A	Y	A	L	D	U
D	R	YO	SH	L	A	R
R	T	R	M	I	S	I

Ikkinchi qatordagi raqamlar xarflarning alifbo tarkibidan kelib chiqadi. SHu qatordagi raqamlar bo‘yicha ustunlarni tartiblaymiz:

A	G	I	M	R	S	T
1	2	3	4	5	6	7
L	A	L	K	T	I	Y
A	Y	A	A	U	L	D
R	YO	SH	D	R	L	A
T	R	M	R	I	I	S

Shifrlangan matn quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

LALK TIYA YAAU LDRYO SHDRL ATRM RIIS

Sehrli kvadrat deb, katakchalariga 1dan boshlab sonlar yozilgan, undagi har bir ustunda satr va diogonal bo‘yicha sonlar yig‘indisi 1 ta songa teng bo‘lgan kvadrat shaklidagi jadvalga aytiladi. Sehrli kvadratga sonlar tartibi bo‘yicha belgilar kiritiladi va bu belgilar satrlar bo‘yicha o‘qilganda matn hosil bo‘ladi.

Misol.

4x4 o‘lchovli sehrli kvadratni olamiz, bu erda sonlarning 880 ta har xil kombinatsiyasi mavjud. quyidagicha ish yuritamiz:

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Boshlang‘ich matn sifatida quyidagi matnni olamiz:

DASTURLASH TILLARI

va jadvalga joylashtiramiz.

I	S	A	L
U	T	I	A
SH	R	L	L
T	R	A	D

SHifrlangan matn jadval elementlarini satrlar bo‘yicha o‘qish natijasida tashkil topadi:

ISAL UTIA SHRLL TRAT

Matematik modellar matematik model tizmini abstrakt tilda formal tavsiflashdan iborat. Masalan, xususan tizimni ishlashini matematik ifodalar yordamida modelni yaratish uchun ixtiyoriy matematik vositalar - algebrik, differensial va integral hisoblash, to‘plamlar nazariyasi, algoritmlar nazariyasi va boshqalar ishlatilishi mumkin. Mohiyati bo‘yicha xamma matematika ob‘ekt va jarayonlarni modellarini yaratish va tadqiq etish uchun yaratilgan.

Modellashtirish maqsadi - o‘rginalning xarakterli tomonlari modellarni jixatlarini va ularni tadqiq etish usullarini aniqlaydi. Masalan: matematik modellarni deterministik va extimollik (staxastik) sinflarga ajratish mumkin. Birinchisi modelni xarakteristikasi va parametrlari orasidagi o‘zaro mos kelishlikni aniqlasa, ikkinchisi bu kattaliklarni statistik qiymatlari orasidagi moslikni aniqlaydi. U yoki bu turdagi modelni tanlash tasodifiy faktorlarni hisobga olish zarurligi darajasiga asoslangan. Matematik modellarni tadqiq etish usullari qo‘yidagi turlarga bulinadi; analitik, sonli, imitatsion

**O‘RIN ALMASHTIRISHGA ASOSLANGAN SHIFRLASH
ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARI VA MATEMATIK MODEL I .**

O‘rin almashtirishga asoslangan shifrlash algoritmlarining asosiy xususiyati ochiq ma’lumot va shifirma’lumot alifbosi belgilarining bir xilligidadir, ya’ni shifirma’lumotni tashkil etuvchi belgilarining ma’nosi mos keluvchi ochiq ma’lumotdagi belgilarining ma’nosi bilan bir xil bo‘ladi. Haqiqatan ham, o‘rin almashtirishga asoslangan shifrlash jarayonida ochiq ma’lumot alifbosi belgilari o‘rinlari almashtirilishi natijasida shifirma’lumot hosil qilinadi. Misol uchun, shartli ravishda, biror alifboda tuzilgan ushbu “ $N \times x_1 x_2 \dots x_{n-2} x_{n-1} x_n$ ” – ochiq ma’lumotdan, uni tashkil etuvchi shifr qiymatlar o‘rinlarini almashtirish natijasida “ $N i_1 i_2 \dots i_{n-2} i_{n-1} i_n$ ” – shifirma’lumot hosil qilingan bo‘lsa, u holda kalitni ifodalovchi $N \rightarrow i_1, 2 \rightarrow i_2, \dots, N \rightarrow i_n$ - o‘rin almashtirishlar soni ochiq ma’lumotni tashkil etuvchi alifbo belgilarining soni bilan teng. Kalitni ifodalovchi funksiyani ushbu 4.11- jadval ko‘rinishida berish mumkin.

4.11- jadval

Tartib sonlar	1	2	3	...	n-2	n-1	N
Shifr qiymatlarining ochiq ma’lumotdagi o‘rni	X_1	X_2	X_3	$X_{..}$	X_{n-2}	X_{n-1}	X_n
Shifr qiymatlarining shifr ma’lumotdagi o‘rni	I_1	I_2	I_3	$I_{..}$	I_{n-2}	I_{n-1}	i_n

bu yerda $1 \leq i, j \leq N$. Umumiy holda o‘rin almashtirishga asoslangan shifrlash algoritmlari akslantirishlari ochiq ma’lumot shifr 97 qiymatlarining shifrlanuvchi ma’lumot matnida joylashgan o‘rnini belgilovchi indekslar ustida amalga oshirilib, shifr qiymatlarning shifirma’lumotda joylashish o‘rnini belgilovchi indekslarini aniqlaydi, ya’ni o‘rin almashtirish qoidasini – funksiyasini aniqlaydi. Keltirilgan jadvalli funksiyaga mos analitik formula ko‘rinishidagi funksiya: $f(i) \bmod (N + 1) = j$ yoki $j = f(i) \bmod (N + 1)$ bo‘lishi mumkin. Bu yerda $f(\cdot)$ - indekslar o‘rin almashtirish qoidasini aniqlovchi funksiya. O‘rin almashtirishga asoslangan shifrlash algoritmlarining kaliti uzunligi, umuman olganda, shifrlanishi kerak bo‘lgan ma’lumot uzunligiga, ya’ni ochiq ma’lumotni tashkil etuvchi alifbo belgilarining soniga teng. Bundan tashqari, ochiq ma’lumotni tashkil etuvchi alifbo belgilarining chastotaviy xususiyatlari to‘laligicha shifirma’lumotga o‘tadi. Bunday holatlar amaliy tatbiq imkoniyatlarini cheklaydi. Shunday bo‘lsada ularning samarali tatbiqlarini ta’minlashga qaratilgan sinflari mavjud. Yo‘nalishli o‘rin almashtirish sinfidagi

shifrlarning qo‘llanilishi amalda ko‘p tarqalgan. Bunday shifrlash algoritmlari biror geometrik shaklga asoslangan bo‘ladi. Ochiq ma‘lumot bloklari geometrik shaklga biror trayektoriya (uzluksiz iz) bo‘yicha joylashtiriladi. Shifirma‘lumot esa boshqa trayektoriya bo‘yicha hosil qilinadi. Geometrik shakl sifatida (nxm) o‘lchamli jadval olib, uning birinchi satri boshidan boshlab ochiq ma‘lumot belgilarini chapdan o‘ngga ketma-ket joylashtirib, satr tugagach ikkinchi satrga, ochiq ma‘lumot belgilarini o‘ngdan chapga ketma-ket joylashtirib, bu satr tamom bo‘lgach, keyingi satrga oldingisiga teskari yo‘nalishda joylashtiriladi va hokazo. Oxirida to‘lmay qolgan satr yacheykalari ochiq ma‘lumot alifbosidan farqli bo‘lgan belgilar bilan to‘ldiriladi. So‘ngra ochiq ma‘lumotni joylashtirish tartibidan farqli bo‘lgan biror yo‘nalish tanlab olinib, shu yo‘nalish asosida shifirma‘lumot hosil qilinadi. Shifirma‘lumot hosil qilish yo‘nalishi kalit vazifasini bajaradi. Misol sifatida “yo‘nalishli o‘rin almashtirishga asoslangan shifrlash algoritmi” jumlasini shifrlashni (4x10)–o‘lchamli jadval asosida quyidagicha amalga oshirish mumkin (amalda jadvalning o‘lchami kalit sifatida maxfiy hisoblanadi):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	o‘	N	a	l	i	sh	l	i	o‘
i	t	Sh	a	m	l	a	n	i	r
r	i	sh	sh	i	f	r	l	a	sh
...	i	m	t	i	r	o	g	l	a

Bu jadval ustunlari ketma-ketliklarini aralashtirgan holda (bunday aralashtirishlarning umumiy soni $10!=3628800$ ta bo‘ladi), masalan, 72968411035 tartib (kalit) bilan “sharootiialilfrlnlgaashtyiro‘rshanshshmlmii” shifr ma‘lumotni hosil qilamiz. Shifr ma‘lumotni hosil qilish jarayonini jadvalning satrlari o‘rinlarini yoki har bir ustunlari satrlarini alohida almashtirishlar bilan yana ham murakkablashtirish mumkin. Satrlar, ustunlar va alohida olingan satr ustunlarini yoki alohida olingan ustun satrlarini shifrlash jarayoni bosqichlarida o‘zgartirib turish bilan yana ham murakkab bo‘lgan shifrlash algoritmlarini hosil qilish mumkin. Berilgan 4x10 o‘lchamli jadval 4x10 o‘lchamli $A_{4 \times 10}$ - matrisa ko‘rinishida ifodalansa, uning elementlari a_{ij} , $i = 1, 2, 3, 4$; $j = 1, 2, \dots, 10$; satr va ustunlari ustida akslantirishlarni bajarish qulay bo‘lib, matrisalar nazariyasining ayrim xossalardan foydalanib, kriptografik samaradorlikni oshirishning ilmiy asoslangan usullari kelib

chiqadi. Bu fikrlarning isboti hozirgi kunda matrisalarni kriptologiya sohasida keng va samarali qo‘llanilayotgani hamda yangi ilmiy izlanish g‘oyalari natijalari bilan tasdiqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. phind.com
2. https://tami.uz/matnga_qarang.php?id=341
3. [https://lib.fbtuit.uz/assets/files/4.-Akbarov D.](https://lib.fbtuit.uz/assets/files/4.-Akbarov_D.) Y.F.Xasanov X.P.Axmedova O.P.Xolimtayeva I.U.Kriptografiyaning matematikasoslari.
4. 1.Olim Turakulov, Oybek Kayumov, & Nazokat Kayumova. (2023). Management of the intellectual resources of the enterprise based on artificial intelligence during the development of the digital economy in uzbekistan. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, (Special Issue)*, 145–154. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/338>
5. 2. Oybek Kayumov, Nazokat Kayumova, & Aliyeva Rayxona, Yo‘ldosheva Madina. (2023). The strategic significance of human resource management in uzbekistan enterprises on the basis of artificial intelligence. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 268–272. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/588>
6. 4.Айнакулов Т. *Мақтабгача yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda mobil ilovalar ishlab chiqish //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 259-263.*
7. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
8. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
9. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
10. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
11. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
12. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
13. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.